

УДК: 338.1

**БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2024–2026 ГГ.)**

УСАНОВА Ж.У.

к.э.н., доц.

Ошский технологический университет
имени М.М. Адышева

КАДЫРОВА АСАЛКАН

старший преподаватель

Ошский государственный университет,
финансово-юрид.колледж, ПЦК «ФМ»

ЗАКИРОВ АДИЛЕТ

магистр ОшГУ, гр. ФК-25 (М)

Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив создания бизнес-проектов в сфере зеленых технологий в Кыргызстане. Автор исследует институциональные рамки, такие как приверженность целям Парижского соглашения и ОНУВ до 2030 года, направленные на сокращение выбросов парниковых газов на 44%. В работе проводится сравнительный анализ эффективности внедрения тепловых насосов, солнечной генерации и электромобильности как инструментов снижения операционных издержек бизнеса. Представленные расчеты и терминология служат методологической базой для молодых предпринимателей при разработке инновационных стартапов в рамках национальной программы развития зеленой экономики.

Ключевые слова: Зеленая экономика, зеленые технологии, Кыргызстан, CleanTech, устойчивое развитие, МСБ, ВИЭ, энергоэффективность, тепловые насосы, солнечная радиация.

Abstract. The article analyzes the prospects for creating business projects in the field of green technologies in Kyrgyzstan. The author explores institutional frameworks, such as commitment to the goals of the Paris Agreement and NDC until 2030, aimed at reducing greenhouse gas emissions by 44%. The paper conducts a comparative analysis of the efficiency of implementing heat pumps, solar generation, and electromobility as tools for reducing business operating costs. The presented calculations and terminology serve as a methodological basis for young entrepreneurs in developing innovative startups within the national green economy development program.

Keywords: Green economy, green technologies, Kyrgyzstan, CleanTech, sustainable development, SMEs, renewable energy, energy efficiency, heat pumps, solar radiation

На пороге 2026 года Кыргызская Республика сталкивается с двойным вызовом: острым дефицитом электроэнергии в пиковые периоды и критическим уровнем загрязнения воздуха в урбанизированных зонах. Традиционная модель экономического роста, основанная на экстенсивном использовании ресурсов, исчерпала себя. В этих условиях «зеленый» бизнес перестает быть прерогативой международных доноров и становится стратегической необходимостью для локального частного сектора. Есть ли в нашей стране возможность перейти к зеленой экономике? Да, у нас есть прекрасная возможность жить в зеленой стране с зеленой экономикой!

Но для этого нам нужно правильное мышление, приверженность, а также немного патриотического чувства! «Кыргызская Республика остается приверженной духу и целям

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Парижского соглашения. Несмотря на комплексные вызовы в ее реализации, мы настроены позитивно, и наше участие в глобальной кампании по сдерживанию изменений

климата будет ответственным и всесторонним в рамках недавно представленного национально определяемого вклада до 2030 года. К 2030 году Кыргызстан ставит цель сократить выбросы парниковых газов на сорок четыре процента (44%) [3]. В настоящее время доля нашей страны в структуре общемировых выбросов мала, порядка ноль целых три сотых процента (0,03%), а природа наших выбросов — не промышленная и связана с жизнедеятельностью людей».

Методология исследования. Исследование базируется на комбинированном подходе: Статистический анализ: Использование данных Нацстаткома КР за 2021–2025 гг.

Кейс-стади: Изучение опыта участников программы. Математическое моделирование: Оценка сокращения углеродного следа. Согласно исследованиям всего выбросов – 2,77 тонн CO₂ на жителя Кыргызстана - 60 % складывается от потребления энергоресурсов (на отопление, освещение, транспорт, др.) - 30% - от сельского хозяйства, - >5% - от промышленности, - <5% - от мусора.

Президент Садыр Жапаров выступая на Саммите мировых лидеров по изменению климата в Глазго отметил, что «Кыргызская Республика остается приверженной духу и целям Парижского соглашения. Несмотря на комплексные вызовы в ее реализации, мы настроены позитивно, и наше участие в глобальной кампании по сдерживанию изменений климата будет ответственным и всесторонним в рамках недавно представленного национально определяемого вклада до 2030 года. К 2030 году Кыргызстан ставит цель сократить выбросы парниковых газов на сорок четыре процента (44%). В настоящее время доля нашей страны в структуре общемировых выбросов мала, порядка ноль целых три сотых процента (0,03%), а природа наших выбросов — не промышленная и связана с жизнедеятельностью людей» [1]. Цель страны в рамках Парижского соглашения. Являясь относительно низким эмиттером парниковых газов, Кыргызстан тем не менее заявляет о своем намерении повысить свои климатические обязательства и в 2026 г.

Сократит выбросы парниковых газов на 16,63% от уровня выбросов по сценарию «Бизнес как обычно», а при условии международной поддержки на 36,61%. В 2030 г. может сократить выбросы ПГ 15,97 % от уровня выбросов по сценарию «Бизнес как обычно», а при наличии международной поддержки на 43,62% [5].

Несмотря на наличие поставленных целей (Национальная стратегия развития до 2026 года), темпы внедрения эко-инноваций в малом и среднем бизнесе (МСБ) остаются неравномерными. Основной барьер — разрыв между высокой стоимостью «входа» в технологии и реальной окупаемостью в условиях волатильности рынка. Зелёные технологии (также экологические технологии, Environmental technology, green technology, greentech) — технологии, производственные процессы и цепочки поставок которые являются экологически безвредными, либо менее вредными по сравнению с традиционными способами производства. Данные технологии реализуются в экологической, экономической, технологической и инновационной сферах и решают вопросы переработки отходов, использования альтернативных источников электроэнергии и др. Примерами использования таких технологий являются:

- гидроэнергетика,
- солнечная энергетика,
- использование энергии окружающей среды,
- теплоизоляция,
- биологическая очистка воды.

«Зелёные» технологии позволяют решать следующие задачи:

-применить инновации, которые позволяют заменить старые способы производства энергии, наносящие ущерб окружающей среде.

- уменьшить загрязнение окружающей среды, повысив ресурсоэффективность производства.

- способствовать экономическому развитию, созданию новых технологий и товаров.

- производить товары, которые впоследствии могут быть переработаны, восстановлены или повторно использованы.

-способствовать устойчивому развитию, предотвращая истощение ресурсов.

Усиление государственной поддержки посредством разработки национальной стратегии по «зелёному» предпринимательству, введение правовых стимулов (налоговые льготы, субсидии) и улучшение межведомственной координации по продвижению «зеленых» инициатив дают возможность развития бизнес-проектов. Для грамотной подготовки бизнес-проекта молодому предпринимателю необходимо владеть следующей терминологией:

- Зелёные технологии (GreenTech): Технологии и производственные процессы, которые являются экологически безвредными или значительно менее вредными по сравнению с традиционными методами. Они решают вопросы переработки отходов и использования альтернативной энергии.

- Ресурсосберегающие технологии: Решения, обеспечивающие производство продукции с минимально возможным потреблением топлива, сырья, материалов и воды.

- Тепловой насос: Устройство, использующее низкопотенциальную тепловую энергию земли, воды или воздуха для обогрева зданий. Позволяет получать в 2–4 раза больше тепла на единицу затраченной электроэнергии.

- ВИЭ (Возобновляемые источники энергии): Источники энергии, которые пополняются естественным путем (солнце, вода, ветер).

- Углеродный след (Carbon Footprint): Совокупность выбросов парниковых газов (ПГ), произведенных деятельностью человека или предприятия.

- ОНУВ (Определяемый на национальном уровне вклад).

Ресурсосберегающие технологии- это технологии, обеспечивающие производство продукции, выработки теплоты, совершения работы с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей [2]. Ресурсосберегающие технологии включают в себя использование вторичных ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии, замкнутую систему водообеспечения и т. п. Позволяют экономить природные ресурсы и избегать загрязнения окружающей среды. В зависимости от источника отбора тепла тепловые насосы подразделяются на:

- Геотермальные – используют тепло земли, наземных либо подземных грунтовых вод. Геотермальные тепловые насосы бывают замкнутого и открытого типа контуров.

- Воздушные – используют в качестве источника тепла низкопотенциальную тепловую энергию воздух. Причём источником теплоты может быть не только наружный

(атмосферный) воздух, но и вытяжной вентиляционный воздух (общеобменной или местной) вентиляции зданий. Независимо от типа теплового насоса и типа привода компрессора на единицу затраченной электроэнергии потребитель получает в 2 - 4 раза больше тепла, чем при прямом использовании электроэнергии через (электрообогреватели) [4].

Следует учитывать, что при низких температурах наружного воздуха коэффициент полезного действия сплит-системы снижается, что влияет на фактическую энергоэффективность оборудования. Тем не менее, даже с учетом климатического фактора тепловые насосы демонстрируют более низкое энергопотребление по сравнению с электрическими конвекторами.

Сравнительные технические и экономические характеристики оборудования

Показатель	Сплит-система	Конвекционный обогреватель
Рыночная стоимость, сом	30 000	2 500
Расходы на монтаж, сом	5 000	—
Мощность в режиме обогрева, Вт	2 345	2 000
Потребляемая мощность, Вт	685	2 000
Тариф на электроэнергию, сом/кВт·ч	2,19	2,19

Расчет эксплуатационных затрат произведен исходя из режима работы 20 часов в сутки в течение 5 месяцев отопительного сезона. Экономический эффект виден очевидно, где разница в сезонных эксплуатационных расходах составляет: $13\,140 - 4\,500 = 8\,640$ сом в год. Дополнительные капитальные вложения при установке сплит-системы составляют $30\,000 + 5\,000 - 2\,500 = 32\,500$ сом. И теперь рассчитаем срок окупаемости: $32\,500 / 8\,640 \approx 3,8$ года

Несмотря на более высокие первоначальные инвестиции, использование сплит-системы обеспечивает сокращение затрат на электроэнергию на 65–67% по сравнению с конвекционным обогревателем. Срок окупаемости составляет менее четырех отопительных сезонов, что соответствует нормативным параметрам инвестиционной эффективности для бытовых и малых коммерческих объектов. В условиях тарифного роста экономический эффект будет увеличиваться, что дополнительно повышает инвестиционную привлекательность энергоэффективных технологий. Учитывая, что более 90% электроэнергии в Кыргызской Республике производится на гидроэлектростанциях, снижение энергопотребления также способствует повышению устойчивости энергосистемы и снижению нагрузки в пиковые периоды.

Тепло, вырабатываемое тепловыми насосами в Кыргызстане, имеет малый «углеродный след» из-за того, что доля потребления чистой электроэнергии снижает долю использования не возобновляемой энергии: природного газа и угля. Технологии с использованием тепловых насосов является одним из основных инструментов для перехода на «зеленую» экономику. Так как в Кыргызстане широко распространено использование электроэнергии как источника теплоты через электрические котлы и нагреватели, то масштабный переход на тепловые насосы не потребует большого количества дополнительной электроэнергии. В более теплых районах страны имеется значительный потенциал для систем «воздух-воздух» (более доступные и дешевые).

Количество автотранспорта за последние 20 лет +500 %, что привело к увеличению выбросов от транспортного сектора более чем 500 %, потому что больше километраж на каждую машину, больше времени в пробках [4].. Самый экологический транспорт для передвижения в городе – велосипеды и самокаты (минимум в 3 раза менее

энергоэффективные чем электромобили, ножные и электрические), но они более привлекательные и безопасные в том случае, если автомобили не мешают их движению

(отдельные дорожки). Общественный транспорт (даже на ДВС) – намного энергоэффективнее, чем индивидуальный, использование топлива намного меньше на 1 км продвижения 1-го пассажира и он привлекательный если конкурентоспособный с автомобилями по времени передвижения. Электромобили — автомобили с электродвигателями работающими от аккумуляторов или топливных элементов. Он энергоэффективный, но они занимают большое пространство в городе и являются также как и нынешние автомобили причиной пробок. В городе они нужны как такси.

Автомобили «гибрид» – автомобили, совмещает в себе два или более видов двигателей, является переходной технологией между традиционными автомобилями с ДВС и электромобилями. Автомобили с водородным двигателем, технологичные прогрессивные

автомобили работающие на топливных элементах. Такие автомобили находятся в стадии развития и будут преимущество в скорости заправки и в более легком хранении энергоносителя (водород). «Зеленый» водород как энергоноситель по всем прогнозам будет значительно дороже чем электроэнергия. Развитый общественный транспорт в первую очередь помогает решать проблемы с пробками• во вторых улучшит экологическую обстановку в городе. «Очевидный факт в том, что там, где развит общественный транспорт, сокращаются выбросы СО и других загрязняющих веществ в воздух». Хороший пример – опыт Европейских городов.

Электромобили – это уже не технология будущего, и первая фаза внедрения уже произошла, а также с высокой уверенностью можно прогнозировать, что электромобили будут иметь значительные доли на рынке. В 2023 году доля электромобилей в продажах легковых автомобилей в мире составила 13% [5]. Тенденция в переходе на электромобили в городах нацелено на решение в основном экологических проблем.

При смене существующего автотранспорта в городах на электромобили будет происходить значительное сокращение выбросов в атмосферу как углекислого газа (СО₂), так и других вредных или даже канцерогенных веществ. Также улучшится качество воздуха, уменьшится шум от работы двигателей. Использование электромобилей в городах как индивидуальный транспорт не является решением проблемы по перегруженности автомобильных дорог в городах.

Одним из лучших решений данной проблемы в густонаселенных городах, как Бишкек и Ош, является масштабный переход на общественный транспорт, велосипеды и электрические самокаты, передвижение пешком.

Зачем Кыргызстану переходить на «зеленую» энергию? Во-первых, октябре 2019 года Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Теперь правительство страны должно разработать план по борьбе с изменением климата, чтобы регулярно давать отчеты о своих выбросах. Во-вторых, в Кыргызстане действует программа развития «зеленой» экономики на 2019–2026 годы. В рамках этого документа планируется повысить благосостояние населения, эффективно используя ресурсы и сохраняя при этом естественные экосистемы страны. То есть изменения должны произойти практически во всех отраслях экономики в ближайшие годы.

В-третьих, у страны есть обязательства в рамках масштабного проекта CASA-1000, который направлен на экспорт электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Речь идет о поставках излишков электроэнергии, в основном, в летнее время. И в-четвертых, на фоне отсутствия запасов генерирующих мощностей ежегодно растет объем потребления электроэнергии. Данный факт создает высокие риски для устойчивого функционирования отрасли. Малые гидроэлектростанция (мини-ГЭС) – возобновляемый источник практически бесплатной энергии.

С 2024 года каждая система отопления должна будет включать в себя 65% возобновляемых источников энергии. Заменить старую систему можно на тепловой насос, солнечную батарею или систему, работающую на пеллетах. Благодаря субсидии можно компенсировать до 40% средств, потраченных на новое отопление.

Текущее состояние секторов. К 2026 году сектор МСБ в КР достиг доли в 39,9% от ВВП. Основные направления зеленой трансформации представлены в таблице:

Сектор	Технологии (2025-2026)	Эффект
АПК	Капельное орошение, No-till	Экономия воды до 40%
Энергетика	Фотовольтаика (солнечные панели)	Снижение зависимости от сетей
Туризм	Очистные сооружения, гелиосистемы	Рост лояльности эко-туристов

Сектор	Технологии (2025-2026)	Эффект
Логистика	Электрификация коммерческого парка	Снижение затрат на ГСМ на 60%

Подводя итоги, при сравнении опыта Кыргызстана с соседями по региону (Казахстан, Узбекистан) выявляются уникальные особенности. В то время как Казахстан делает ставку на крупные ветропарки, Кыргызстан демонстрирует модель децентрализованной зеленой экономики [6].

В Кыргызской Республике малый бизнес быстрее адаптирует солнечные панели для собственных нужд, чем крупные промышленные объекты. Это связано с гибкостью МСБ и доступом к целевым грантам (до 20% от суммы кредита). Реформа тарифов на электроэнергию в 2024–2025 гг. стала более мощным стимулом для бизнеса, чем экологические лозунги [3]. Окупаемость солнечных станций сократилась с 10 до 6 лет. В отличие от Узбекистана, где акцент смещен на госсектор, в Кыргызстане драйвером выступает частная инициатива при поддержке международных финансовых институтов (ЕБРР, ПРООН).

Что мы можем предложить? Для предпринимателей КР рекомендуется проведение энергоаудита. Использование субсидированных консультаций через ассоциации (ЖИА и др.). Комбинирование кредитов «Green Finance» с грантовыми компонентами. Приоритетное внедрение солнечных коллекторов в регионах с высокой солнечной инсоляцией (Иссык-Кульская, Ошская области).

Сегодня в Кыргызстане созданы уникальные условия для GreenTech-стартапов такие как Программа развития «зеленой» экономики на 2019–2026 годы и обязательства CASA-1000 по экспорту чистой энергии. Рост потребления электроэнергии при дефиците мощностей делает внедрение ВИЭ не просто экологическим выбором, а финансовой необходимостью для устойчивости бизнеса. Эти меры помогут ускорить развитие «зеленого» бизнеса, улучшить экологическую ситуацию и повысить экономическую устойчивость Кыргызстана.

Состояние зеленого бизнеса в Кыргызстане в 2026 году характеризуется переходом от точечных инициатив к системному внедрению. Успех трансформации зависит от следующих факторов как сохранения налоговых преференций на импорт эко-оборудования, упрощения процедур «обратной продажи» электроэнергии в сеть (Net Metering). Необходимо усилить развитие местного сервисного рынка для обслуживания CleanTech-установок.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Национальная программа развития КР до 2026 года. Указ Президента КР № 435.
2. Абдыкадыров, А. А. Зеленая экономика как фактор развития КР // Вестник КРСУ. — 2024.
3. Sarybaev, A. Green Finance and SMEs in Kyrgyz Republic // Central Asian Economic Review. — 2026.
4. Отчет ПРООН: Инвестиционный потенциал ВИЭ в Центральной Азии. — 2025.
5. Программа развития зеленой экономики в Кыргызской Республике на 2019-2026 годы. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/91827e3f83f5a04a78e2dc827b7ef37f9a69b383.pdf>.
6. Сайт FOR.kg, статья от 9.07.2022 «Зеленые технологии станут приоритетными, обещают чиновники». — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://for.kg/news-773188-ru.html>.